

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550865>

Абдирова Айгуль Мамановна

(на примере Мойнакского района)

магистр- 1 курса ТМА

научный руководитель:

Саломова Ф.И.

доктор медицинских наук, доцент

Аннотация: В тезисе представлены результаты опроса населения республики, а именно населения мойнакского района, на основании которых делаются выводы о состоянии обеспечения населения питьевой водой и качества жизни населения в целом, также намечаются возможные пути решения проблемы.

Ключевые слова: качество жизни, респондент, хронические заболевания, население, Мойнакского района, опрос.

Введение: На сегодняшний день, когда люди уже хорошо осознают важность сохранения природы и баланса между природной и технологической сферой, еще остаются вопросы, связанные с последствиями безответственного использования природных ресурсов. Одним из таких вопросов является высыхание Аральского моря.

После начала снижения уровня Аральского моря, которое берет начало в 60-х годах, качество жизни населения республики Каракалпакстан начало ухудшаться в геометрической прогрессии.

В связи с высыханием Аральского моря, климатические условия края сильно изменились. Резко континентальный характер климата ещё усилившись, обусловил сокращение безморозных дней. Жаркие дни лета и холодные дни зимы стали на два-три градуса (по Цельсию) выше предыдущих лет. К тому же, заморозки в ранневесенние периоды года стали обычным явлением, не говоря уже о том, что весна порою бывает очень затяжной. Все это весьма неблагоприятно влияло на нормальное созревание основных видов продукции: хлопка, риса и других сельскохозяйственных культур. Два засушливых года (2000, 2002) особенно губительно сказались на жизни и деятельности

каракалпакского народа. Определенная часть населения даже была вынуждена покинуть обжитые места. «Так за 1990-2002 годы поменяли место жительства 273,1 тысяч человек или 20% населения, в том числе 84,3 тысяч человек выехали за пределы республики».[1]

Как следствие загрязнения атмосферного воздуха, почвы, воды, возникают различного рода заболевания, в том числе респираторные, аутоиммунные, и не редко сердечно-сосудистые заболевания, часто приводящие к летальному исходу. Одним из других последствий является сезонно-рецидивирующие хронические заболевания, к таковым можно отнести: бронхиальную астму, аллергию различных отделов дыхательной системы, анемию, туберкулёз. И, как уже известно, хронические заболевания воздействуют не только на больной орган, но и на весь организм в целом, нанося большой ущерб человеку.

Цель исследования: изучить качество жизни населения Мойнакского района для дальнейшего улучшения качества жизни населения.

Материалы и методы исследования: Для выявления качества жизни населения Мойнакского района республики Каракалпакстана были проведены исследования методами описательного, поперечного и опросно-анкетного характера.

Результаты: В процесс исследования 2019-2021гг для выявления качества жизни людей данного региона были вовлечены около 1000 семей, где были уточнены такие данные, как расстояние домов от проезжей части дороги, качество и количество уборки дома, количество комнатных растений, число людей с инвалидностью, число хронически больных в семье и число работающих в каждой семье. Было установлено, что из 1000 домов в Мойнакском районе, 50% находятся на расстоянии 1000-1500 м и 20% на расстоянии 1500-2000 м от главной дороги. Из 1000 семей 723 проводят уборку дома 2 раза в день, примерно 198 семьи - 3 раза и 79 семей проводят ежедневную уборку 1 раз в день. Генеральная уборка у 567 семей, происходит 1 или 2 раза в неделю, у 312 через 3-4 дня и 121 у 1 семей раз в месяц. Количество растений в среднем у 60 % респондентов, исследуемого района - от 3 до 5. Из 1000 домов в 445 семьях имеется по 4-5 члена семьи, из них в среднем работает 1 человек. В 267 семьях - по 2 человека. У 50% респондентов из есть хронические заболевания. В основе своем это заболевания дыхательной системы, такие как

бронхиальная астма, сезонный и/или круглогодичный ринит, хронический бронхиты, туберкулез.

- 10% респондентов говорят о наличии аллергического (сезонного и круглогодичного) ринита. 70% из них младшая возрастная категория.

- 25% респондентов подтверждают наличие у них бронхиальной астмы

- у 70% опрошенных подтверждается наличие анемии.

В каждой третьей семье есть человек с инвалидностью.

Заключение: Учитывая результаты данного исследования, при рассмотрении проблем связанных с качеством атмосферного воздуха, воды и почвы, необходимо отметить, что высыхание Аральского моря привело к катастрофическим последствиям. Для смягчения данных последствий и улучшения качества жизни людей, проживающих на территории Мойнакского района, есть необходимость осуществить следующие мероприятия:

- уделять внимание на качество и доступность питьевой воды населению;

- усилить санитарно-просветительскую работу населения;

- улучшить качество медицинских осмотров, в том числе периодические медицинские осмотры и вакцинации;

- уделять особое внимание обеспечению населения централизованным водоснабжением.

Решение данных проблем предполагает не только активность самого народа, но и ответственность в действиях органов охраны природы и служб по охране общественного порядка и здравоохранения. Также немаловажную роль играет сплоченная деятельность региональных, республиканских и международных организаций. Только совместными усилиями и заинтересованностью властей в благополучии народа можно достичь поставленных целей и улучшить качество жизни населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРА:

1. 1.Аширбеков У. Проблемы и перспективы регионального регулирования водных ресурсов трансграничных водотоков в Центральной Азии // Вести Каракалпакстана от 14-июня 2011 г